

“ILM-FAN VA TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR”
MAVZUSIDAGI 29-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYASI
TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA YANGICHA USULLARDAN
FOYDALANISH VA UNING SAMARASI

Xaytimmetova To'xtajon

Xorazm viloyati Yangibozor tumani

12-sonli maktabning texnologiya fani o'qituvchisi

Najimova Nigora Atajanovna

Xorazm viloyati Gurlan tumanidagi Ayrim fanlar chuqur o'rganiladigan

ixtisoslashtirilgan 42-maktab texnologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolaning mazmun-mohiyati quyidagicha, texnologiya fanini o'qitish sifatini oshirishda pedagog tomonidan yangicha g'oya va metodlarning dars jarayonida qo'llanishi, o'quvchilarga dars jarayonini yangicha texnikalar va yangi ma'lumotlar asosida tashkil qilishda zarur ko'nikmalar yoritib berilgan. Shu bilan bir qatorda fanni o'qitishdagimuammolar va ularga yechimlar ham ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: «innovatsiya», «interfaol usullar», «innovatsion texnologiyalar», Kim chaqqon?, Do'stlar davrasida.

Jamiyatning axborotlashuvi ta'lim tizimida uzluksiz innovatsiyalarni talab etadi. Bugun har qanday uslub darhol eskirishi va yangi metodlar bilan boyitilishi mumkin. Dars mashg'ulotida kerakli natijalarga erishish qaysi omillarga bog'liq? Dunyoning turli mamlakatlarida ko'plab tadqiqotchilar tomonidan ta'limda innovatsiyalarni qo'llash bo'yicha izlanishlar olib borilgan. Ularda «innovatsiya», «interfaol usullar», «innovatsion texnologiyalar» to'g'risida yaxshi axborotlar to'plangan, biroq axborot texnologiyalarini ta'lim muassasalarida o'rgatish samaradorligini orttirish bo'yicha aniq tavsiyalar yetarli emas. Shuning uchun asosiy maqsad yuqori darajada o'zlashtirish natijalariga erishishni ta'minlovchi innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqish, xususan, zamon talab etayotgan axborot texnologiyalari bo'yicha pedagogik innovatsiyalardan foydalanish

masalalarini tadqiq etishdan iboratdir. Ta’lim jarayoniga innovatsiyalarni qo’llash bugungi kunda quyidagi vazifalarni amalga oshirishni talab etadi:

- o’quv fanining aniq maqsadini aniqlash;
- fanning hajmi va mazmunini aniqlash;
- zarur bo’lgan ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish va tavsiya etish;
- fanning moddiy va texnik ta’minotini yaratish;
- ta’lim oluvchilarning xususiyatlarini o’rganish;
- o’qituvchining tayyorgarligi va dars mashg’ulotini loyihalash.

Shu qatorda, umumta’lim maktablarida texnologiya fanini tashkil qilishda yangicha metod va uslublardan foydalanish dars sifatiga katta ta’sir ko’rsatmay qolmaydi. O’quvchilar amaliy darslarda mustaqil buyumlar yasashi va o’z tajribasini mustahkamlab borishi uchun darslarda o’yinli metodlarni kengroq qo’llash lozim. Bu kabi usullar o’quv mavzusi maqsadidan va mavzuning mazmunidan kelib chiqib, darsning turli bosqichlarida turlicha qo’llanishi mumkin. Maktab o’quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olib, fanni o’qitishda g’oyat samarali bo’lgan qator o’yinli texnologiyalar ishlab chiqilgan. Mutaxassislarning fikricha, insonning asosiy faoliyat turi uch ko’rinish: mehnat faoliyati, o’yin faoliyati, o’quv faoliyatida shakllanadi. Ularning barchasi o’zaro bog’liq holda sodir bo’ladi. Ta’kidlashlaricha, bolalarning maktabdagi o’quv materiallari asosidagi aqliy harakatlarini shakllanish qonuniyatlari o’yin faoliyatlarida tarkib topadi. Biroq o’yinli ta’limni o’quvchilar bilan ishlashdagi asosiy ta’lim shakli deyish to’g’ri emas. U o’quvchida bilish qobiliyatini shakllantirmaydi, biroq ularning bilish faolligini oshiradi, xolos. Kim chaqqon? Guruh ikkiga bo’linib, har bir guruhdan bittadan o’quvchi doska oldiga chiqariladi. Bir o’quvchi fanga tegishli atamani o’zining maydoniga yozadi. Keyingi o’quvchi oldingi o’quvchi yozmagan qo’shimcha atamani ishlatadi. O’yin shu tariqa davom etadi, adashgan o’quvchi o’yindan chiqadi. Kimning maydonida eng ko’p to’g’ri, mantiqiy bog’langan tushunchalar paydo bo’lsa, shu jamoa g’olib sanaladi. O’yin xotirani mustahkamlashda va takrorlashda qo’llaniladi. Do’stlar davrasida. O’yin 3 guruhga tegishli bo’lib, o’quvchilarning bir necha nafari darsga doir

buyumlarni va ish qurollarini joylashtiradi. Ular o‘zlarining do‘stlari ishtirok etgan davrani topib olishlari kerak. Buning uchun har bitta guruhga tayyorlash uchun berilgan buyumni topib olishlari kerak.. Do‘stlar qo‘l ushlab davra quradilar va o‘zlarini tavsiflab beradilar. Bu o‘yin bilimlarni mustahkamlaydi va o‘quvchilarda bir-birlariga bo‘lgan yordam hissini shakllantiradi. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda biz bolani jismoniy jihatdan o‘stiruvchi oddiy o‘yinlardan tortib, kattalar orasida ham mashhur bo‘lgan intellektual o‘yinlardan iborat bir qancha o‘yinlar «ombori»ga egamiz. Zamonaviy axborot texnologiyasini yaxshi bilgan va undan to‘g‘ri maqsadlarda foydalana olgan o‘quvchigina kelajakda o‘z qobiliyatlarini takomillashtirishi, kasbiy faoliyatida to‘g‘ri foydalana olishi va albatta komil inson sifatida shakllanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. K.Ismanova. Amaliy dars mashg‘ulotlarini innovatsion usullar yordamida tashkil etish. – Ta‘lim muammolari jurnali 2-son.2012 yil